

मेंदू-आधारित शिक्षण: एक सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक विश्लेषण

पोरे अर्चना अनिल

संशोधक विद्यार्थिनी, टिळक शिक्षण महाविद्यालय, टिळक रोड, सदाशिव पेठ, पुणे

डॉ. शुभांगी कुन्हाडे

अध्यापक महाविद्यालय, सहकार नगर, अरण्येश्वर, पुणे-09

Paper Received On: 21 October 2025

Peer Reviewed On: 25 November 2025

Published On: 01 December 2025

प्रस्तावना:

२१ व्या शतकात शिक्षणाचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे यात सतत बदल होत आहेत. पारंपरिक अध्यापन पद्धतीमध्ये शिक्षक-केंद्रित व्याख्यान पद्धती व अभ्यासक्रमाशी संबंधित पठन-लेखन यावर भर होता. मात्र न्यूरोसायन्स, शिक्षणशास्त्र, मानसशास्त्र आणि तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे आता 'अध्ययन कसे होते' यावर नवीन दृष्टिकोनातून विचार केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मेंदू आधारित शिक्षण प्रणाली (Brain-Based Learning System) ही शिक्षणाच्या क्षेत्रातील महत्त्वाची संकल्पना उदयास आली. ही संकल्पना मेंदूच्या कार्यप्रणालीवर आधारित असून, शिक्षणाच्या प्रक्रियेला विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, भावनिक आणि सामाजिक गरजांशी सुसंगत करण्यावर भर देते.¹ ही पद्धती विद्यार्थ्यांच्या मेंदूच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून त्यांना अध्यापन करण्यावर भर देते. विद्यार्थ्यांची अध्ययनाची शैली, त्यांच्या भावनिक गरजा, आणि सर्जनशील क्षमतांचा विचार करून अध्ययन अध्यापन तंत्रांना नव्याने परिभाषित करणारी ही शिक्षण पद्धती अधिक प्रभावी, आनंददायी, आणि उपयुक्त ठरत आहे.

प्रस्तूत शोध निबंधात मेंदू आधारित शिक्षण या संकल्पनेचे विश्लेषण, मेंदू आधारित अध्ययनाच्या पद्धती, तसेच या अध्ययन प्रक्रिया राबविताना शालेय शिक्षणात येणाऱ्या संभाव्य आव्हानांची चर्चा करण्यात आलेली आहे. प्रस्तूत शोध निबंध हा पूर्णतः द्वितीयक तथ्यांवर आधारित असून वर्णनात्मक पद्धतीद्वारे विश्लेषण करण्यात आलेले आहे.

मेंदू आधारित शिक्षणाची संकल्पना:

मेंदू आधारित अध्ययन पद्धत ही विद्यार्थ्यांच्या मेंदूच्या नैसर्गिक कार्यपद्धतीनुसार अध्ययन-अध्यापनाची रचना करण्यावर भर देते. शिक्षण ही केवळ माहिती देणारी प्रक्रिया नाही, तर मेंदूच्या विकासास पोषक वातावरण निर्माण करणारी असली पाहिजे, असा या पद्धतीचा मूलभूत दृष्टिकोन आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षणाची रचना करणे आणि अध्यापन करणे, म्हणजेच मेंदूच्या कार्यपद्धतीशी सुसंगत अशा शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करण्यावर सर्वप्रथम लेस्ली हार्ट यांनी १९८३ मध्ये आपल्या 'Human Brain and Human Learning' या ग्रंथात भर दिला.² ही पद्धत विद्यार्थ्यांच्या बोधनात्मक, भावनिक आणि सामाजिक क्षमतांचा विकास साधण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

यात विद्यार्थ्यांच्या भावनिक सहभागावर, अनुभवाधारित शिक्षणावर आणि प्रत्येकाच्या वैयक्तिक शिकण्याच्या गतीचा विचार करण्यावर भर दिला जातो.³ मेंदू आधारित शिक्षणाच्या काही व्याख्यांवरून ही संकल्पना अधिक स्पष्ट करता येईल.

1. जेनसेन यांच्या मते, 'मेंदू ज्या नैसर्गिक पद्धतीने शिकण्यासाठी निर्माण झाला आहे, त्या पद्धतीला अनुसरून शिकणे, म्हणजे मेंदूआधारित शिक्षण होय'.⁴

2. Caine & Caine यांच्या मते, 'अर्थपूर्ण अध्ययनासाठी मेंदू संकेत ओळखणे आणि त्यानुसार अध्यापनाची प्रक्रिया समायोजित करणे म्हणजे मेंदू आधारित अध्ययन होय'.⁵

वरील व्याख्यांवरून असे निदर्शनास येते की, अध्ययनाच्या प्रक्रियेमध्ये मेंदू हा अवयव अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडत असतो. मेंदूद्वारेच आपण सतत शिकत असतो. मेंदूचे शिकणे हे त्याच्या नैसर्गिक प्रेरणेने आणि नैसर्गिक प्रक्रियांतून होत असते. त्यामुळे शिक्षणशास्त्रातील मेंदू हा पायाभूत घटक प्रथम समजावून घेणे गरजेचे असते. शिक्षकांनी देखील बालकांना शिकवताना त्यांच्या मेंदूचा विचार करूनच शिकविले पाहिजे. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रात मेंदू आधारित शिक्षण ही संकल्पना उदयास आली आहे.

मेंदू आधारित शिक्षणाची सैद्धांतिक पार्श्वभूमी:

मेंदू-आधारित अध्ययन ही संकल्पना अनेक विद्वानांच्या सिद्धांतांवर आधारित आहे. हॉवर्ड गार्डनरच्या बहुविध बुद्धिमत्ता सिद्धांतानुसार, प्रत्येक मुलामध्ये आठ प्रकारची बुद्धिमत्ता असते आणि त्यांच्या विकासासाठी विविध शिक्षण पद्धती आवश्यक आहेत.⁶ जेन्सन (२००८) यांनी यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम तर केन आणि केन (१९९१) यांनी मेंदू-आधारित अध्ययनाची १२ तत्त्वे मांडली आहेत. या पद्धतीत स्मृतीचा सक्रिय वापर, सृजनशीलता, शारीरिक हालचाली आणि इंद्रियांची उत्तेजना यांना प्राधान्य दिले जाते. रंग, प्रकाश आणि ध्वनीयुक्त वातावरणात मेंदू अधिक कार्यक्षमतेने शिकतो. सुरक्षित आणि भावनिकदृष्ट्या समृद्ध वातावरण विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनुकूल ठरते.⁷ बालविकासाच्या दृष्टिकोनातून, मेंदूच्या विकासाशी सुसंगत अशी शिक्षणरचना आधुनिक शिक्षणपद्धतीचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे.

मेंदू आधारित अध्ययनासाठी पूरक पद्धती:

मेंदू आधारित अध्ययनासाठी खालील काही पद्धती उपयुक्त ठरू शकतात.

1. क्रियाशील अध्ययन (Active Learning)-

मेंदू आधारित अध्ययन ही क्रियाशील अध्ययन पद्धत ज्यामध्ये विद्यार्थी केवळ माहिती ऐकणारे निष्क्रिय घटक न राहता, ज्ञाननिर्मितीच्या प्रक्रियेतील सक्रिय सहभागी बनतात. या पद्धतीत विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारण्यास प्रवृत्त केले जाते, वर्गातील चर्चेत सहभाग घेण्याची संधी दिली जाते तसेच गटकार्य, प्रकल्प, समस्या-निराकरण व अनुभवाधारित उपक्रम राबवले जातात. अशा प्रकारच्या सहभागामुळे विद्यार्थ्यांचा मेंदू सतत विचारप्रवृत्त राहतो. परिणामी, संकल्पनांची समज वाढते, चिकित्सक विचारशक्ती विकसित होते आणि दीर्घकालीन स्मरणशक्ती मजबूत होते. क्रियाशील अध्ययनामुळे शिक्षण प्रक्रिया अधिक परिणामकारक, रंजक आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनते.

2. अनुभवाधारित शिक्षण (Experiential Learning)-

मेंदू आधारित शिक्षणामध्ये विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कृती, प्रयोग, प्रात्यक्षिके, निरीक्षण, चर्चा तसेच दृक-श्राव्य उपक्रमांच्या माध्यमातून शिकण्याची संधी दिली जाते. या पद्धतीत विद्यार्थी स्वतः अनुभव घेऊन ज्ञान आत्मसात करतात. प्रत्यक्ष अनुभवामुळे मेंदूला दृश्य, श्राव्य, स्पर्शीय अशा विविध सेंसरी इनपुट्स प्राप्त होतात, ज्यामुळे मेंदू अधिक सक्रिय होतो. परिणामी संकल्पनांचे आकलन सखोल होते आणि ते ज्ञान दीर्घकाळ स्मरणात राहते. तसेच अनुभवाधारित शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये विचारशक्ती, समस्या सोडविण्याची क्षमता, आत्मविश्वास आणि सर्जनशीलता विकसित होण्यास मदत होते.

3. सहयोगी शिक्षण (Collaborative Learning)-

सहयोगी शिक्षणामध्ये विद्यार्थी लहान-मोठ्या समूहांमध्ये एकत्र काम करताना आपापले विचार मांडतात, प्रश्न विचारतात आणि एकमेकांच्या अनुभवांतून शिकतात. या प्रक्रियेमुळे केवळ विषयाचे आकलन वाढत नाही, तर संवादकौशल्य, संघभावना, सहकार्य आणि परस्पर आदर यांसारख्या सामाजिक मूल्यांचाही विकास होतो. समूहातील चर्चा, वादविवाद व सामूहिक समस्या-निराकरणामुळे विद्यार्थ्यांना विविध दृष्टिकोन समजतात आणि स्वतःच्या विचारांवर पुनर्विचार करण्याची संधी मिळते. परिणामी, सहयोगी शिक्षणामुळे मेंदूतील सामाजिक-ज्ञानात्मक प्रक्रिया सक्रिय होऊन शिकणे अधिक सखोल, प्रभावी व टिकाऊ बनते.

4. तंत्रज्ञान व डिजिटल साधने (Technology & Digital Tools)-

तंत्रज्ञान व डिजिटल साधनांचा प्रभावी वापर केल्यास अध्ययन प्रक्रिया अधिक सजीव, आकर्षक व परिणामकारक बनते. खेळ-आधारित अध्ययन, माइंड-मॅपिंग, कथाकथन व सिम्युलेशनस यांसारख्या आधुनिक माध्यमांमुळे विद्यार्थ्यांची मेंदू-सक्रियता वाढते आणि माहिती विविध संवेदनांच्या माध्यमातून ग्रहण केली जाते. या प्रक्रियेत विद्यार्थी केवळ ऐकणारे न राहता प्रत्यक्ष सहभाग घेणारे बनतात, त्यामुळे संकल्पनांची समज अधिक खोलवर निर्माण होते. अशा तंत्रज्ञानाधारित पद्धतींमुळे शिक्षक व शिक्षणसंस्था एक "मेंदू-सुसंगत" (brain-friendly) शैक्षणिक वातावरण घडवू शकतात, जेथे अध्ययन आनंददायी, अर्थपूर्ण व दीर्घकालीन ठरते. परिणामी विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता, स्मरणशक्ती व समस्या-निराकरण क्षमता विकसित होण्यास मदत होते.

मेंदू आधारित अध्ययनाचे फायदे:

मेंदू आधारित अध्ययनाचे अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे आहेत. या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांचा अध्ययनात सक्रिय सहभाग वाढतो, ज्यामुळे शिक्षक-केंद्रित व्याख्यान पद्धतीत केवळ ऐकण्याऐवजी विद्यार्थी अध्ययन प्रक्रियेत स्वतः सहभाग घेतात. मेंदू आधारित अध्ययनामुळे दीर्घकालीन स्मरणशक्ती सुधारते, कारण अध्ययन केलेली माहिती ही केवळ तात्पुरती न राहता मेंदूत चांगल्या प्रकारे साठवली जाते. मेंदू आधारित अध्ययनामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सर्जनशीलता, चिंतनशक्ती आणि समस्या सोडवण्याची क्षमता यात लक्षणीय वाढ होते, कारण विविध अनुभव आणि विचारसरणीमुळे मेंदू विस्तृत प्रक्रियांमध्ये सहभागी होतो. भावनिक आणि सामाजिक वातावरण सुधारते, कारण मेंदूचे भावनिक घटक शिक्षणात महत्वाची भूमिका बजावतात आणि सुरक्षित, प्रेरणादायी वातावरणात अध्ययन

सुलभ होते. शिवाय, विविध अध्ययन शैलींमुळे वैयक्तिक फरक असलेले विद्यार्थीही अधिक सक्षमपणे शिकतात, ज्यामुळे अध्ययनाची प्रक्रिया ही सर्व विद्यार्थ्यांसाठी सुसंगत आणि प्रभावी बनते.

मेंदू आधारित अध्ययनातील आव्हाने-

मेंदू आधारित अध्ययनातील आव्हाने खालीलप्रमाणे आहेत:

- शिक्षक प्रशिक्षण आणि जागरूकतेची गरज: मेंदू-आधारित अध्ययन पद्धत समजून घेणे आणि त्यानुसार पाठनियोजन करण्यासाठी शिक्षकांना पुरेशे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन आवश्यक आहे.
- अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापनात अडचणी: पारंपरिक अभ्यासक्रम आणि चाचण्या यांच्याशी मेंदू-आधारित अध्ययन पद्धतीचा समन्वय साधणे कठीण जाते, कारण यासाठी मूलभूत बदल आवश्यक असतात.
- संसाधनांची कमतरता: अनुभवाधारित शिक्षण देण्यासाठी लागणारा वेळ, आर्थिक तरतूद आणि तांत्रिक सुविधा यांची उपलब्धता मर्यादित आहे.
- ग्रामीण-शहरी दरी: शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागात मेंदू-आधारित शिक्षण पद्धतीचा प्रसार आणि संसाधनांची उपलब्धता मर्यादित आहे.
- विद्यार्थ्यांतील वैविध्य: विद्यार्थ्यांची भाषा, पूर्वज्ञान, शिकण्याची गती आणि न्यूरोडायव्हर्सिटी (मेंदूच्या कार्यपद्धतीतील फरक) यासारख्या वैयक्तिक फरकांमुळे ही पद्धती अंमलात आणणे आव्हानात्मक ठरू शकते.
- स्पष्ट धोरणांचा अभाव: या क्षेत्रातील संशोधन उपलब्ध असूनही, शाळा स्तरावर मेंदू-आधारित शिक्षणासाठी सुस्पष्ट आणि प्रमाणित धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्त्वे अभावी आहेत.

मेंदू-आधारित शिक्षणाच्या अंमलबजावणीत अशी अनेक आव्हाने आहेत. ती आव्हाने दूर करून मेंदू आधारित अध्ययन पद्धतीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सुयोग्य नियोजन आणि सर्वसमावेशक वातावरण निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

सारांश:

शिक्षण क्षेत्रात मेंदू-आधारित अध्ययन दृष्टिकोनाचा समावेश म्हणजे केवळ एक नवीन शब्द नसून, तो अध्ययन प्रक्रियेच्या मूलभूत स्वरूपात बदल घडविण्याची संधी आहे. मेंदूची कार्यप्रणाली समजावून घेतल्यावर आपण अध्ययन प्रक्रिया ही अधिक प्रभावी, सहभागी, दीर्घकालीन व समावेशी बनवू शकतो. मेंदू आधारित अध्ययन हे आधुनिक शिक्षणाच्या क्रांतीतील एक महत्वाचा टप्पा आहे. यामुळे विद्यार्थी फक्त माहिती ग्रहण करत नाही, तर अर्थनिर्मिती करतो, अनुभव घेतो आणि चिंतनशील विचार करतो. शिक्षणात भावना, अनुभव, समाज, आणि मेंदूचे कार्य एकत्रित केल्याने शिकणे अधिक सखोल, दीर्घकालीन आणि आनंददायी बनते. भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत (NEP-2020) अनुभवाधिष्ठित अध्ययन आणि बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोन यांचा उल्लेख आहे – हीच मेंदू आधारित शिक्षणाची दिशा आहे. भविष्यातील संशोधनाने या दृष्टिकोनाचा शाळास्तरावर व उच्च शिक्षणात प्रभाव तपासणे आवश्यक आहे.

संदर्भसूची-

- Arun, A. & Singaravelu, Govindarajan. (2018). *Brain-Based Learning: A Tool for Meaningful learning in the Classroom*. *International Journal of Research*. Vol.7.P. 770.
- Leslie Hart. (2017). *Human Brain and Human Learning*. Kent, WA: Books for Educators, p. xi
- पानसे, रमेश. मेंदूआधारित शिक्षणाची संकल्पना. Retrieved March 22, 2025, from <https://rameshpanse.mkcl.org/user/pages/04.lekha/09.brain/मेंदूआधारितशिक्षणाचीसंकल्पना.pdf>
- Jensen, E. (२००८). *Brain-based learning: The new paradigm of teaching*. Corwin Press.
- Caine, G., Caine, R.(२००१).*The Brain /Mind principles of Natural learning*. Retrieved on ५ Aug २०१२, at ०४:२० pm From <http://www.cainelearning.com>
- Howard Gardner. (1999). *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*. New York: Basic Books, 1999. Pp. x - 292.
- Caine, Renate Nummela; Caine, Geoffrey (1991). *Making Connections: Teaching a4d the Human Brain*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, Pp.79-87